

Marta Orbaneja Pérez

**Los elementos focalizadores y los marcadores
del discurso en la interpretación simultánea
hacia el español y el alemán: análisis de dos
interpretaciones simultáneas en el Parlamento
Europeo**

Tutora: Dra. D^a Paola Nieto García

Grado en Traducción e Interpretación

Facultad de Filología

Universidad Complutense de Madrid

Curso: 2019/2020

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE FILOLOGÍA

GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

TRABAJO DE FIN DE GRADO

VISTO BUENO DEL PROFESOR TUTOR

Dña. Paola Nieto García, profesora del Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción hace constar que ha tutorizado el trabajo *Los elementos focalizadores y los marcadores del discurso en la interpretación simultánea hacia el español y el alemán: análisis de dos interpretaciones simultáneas en el Parlamento Europeo* de Dña. Marta Orbaneja Pérez, alumna del Grado de Traducción e Interpretación, y que da el visto bueno para su depósito y defensa, si procede.

En Madrid, a 24 de junio de 2020

Sello del departamento

Firma

DECLARACIÓN DE BUENA PRÁCTICA ACADÉMICA

De acuerdo con el punto 5 de la Normativa del Trabajo de Fin de Grado, de aplicación en el Grado de Traducción e Interpretación, «*El TFG no podrá estar plagado ni haber sido presentado con anterioridad por el mismo alumno en otra asignatura*».

Por tanto, Dña. Marta Orbaneja Pérez, con DNI 47412578X declara que el presente Trabajo de Fin de Grado, titulado *Los elementos focalizadores y los marcadores del discurso en la interpretación simultánea hacia el español y el alemán: análisis de dos interpretaciones simultáneas en el Parlamento Europeo* es el resultado de su propio estudio e investigación, y que no contiene material extraído de fuentes que no estén debidamente indicadas en la Bibliografía y claramente identificadas en el propio Trabajo como fuentes externas.

ENTIENDE que incurre en PLAGIO en los siguientes supuestos:

- entregando un trabajo ajeno como si fuera original propio
- entregando un trabajo propio que ya ha sido evaluado anteriormente
- entregando un trabajo copiado, total o parcialmente, de Internet u otras fuentes, ya sean electrónicas o bibliográficas
- copiando un texto literalmente sin indicar la fuente consultada mediante un sistema estándar de referencias
- parafraseando un texto sin citar su procedencia de forma explícita

COMPRENDE también que el PLAGIO es una grave ofensa académica y ASUME las consecuencias que puedan derivarse de dicha práctica en la calificación de este Trabajo.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración.

En Madrid, a 24 de junio de 2020

Fdo.:

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la del estudiante Marta Orbaneja Pérez, escrita sobre una línea horizontal.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado estudia los elementos focalizadores y los marcadores del discurso que se utilizan en español y en alemán con el fin de ver cuáles son las estrategias más comunes que se emplean en una interpretación simultánea para enfatizar partes del mensaje de manera natural y ayudar así al oyente a recuperar la información con su propia estructura. La primera parte de este trabajo consiste en un marco teórico que recoge los elementos focalizadores y los marcadores del discurso del español y el alemán según los académicos en este ámbito. La segunda consiste en un análisis de las interpretaciones hacia el español y el alemán de dos discursos pronunciados en inglés. Después de este análisis, se ha elaborado una presentación de resultados en forma de gráfico y se ha redactado una conclusión a continuación.

Palabras clave

Interpretación simultánea, elementos focalizadores, marcadores del discurso, prosodia, sintaxis, partículas focalizadoras, pronombres nominales expresos, estructuras ecuacionales.

Abstract

This dissertation, based on focus markers and discourse markers used in Spanish and German, aims to establish, and study the most common strategies used during the simultaneous interpreting of an English speech into Spanish and German. This dissertation is interested in strategies used to naturally emphasize certain parts of the message and, in doing so, help the audience retain the information with their own structure. The first part of this project, a theoretical framework, identifies the most common focus marking strategies and discourse markers found in both Spanish and German, drawing on the work of academics in the field. The second then analyses the interpretations of two English speeches into Spanish and German. Subsequently, the results of the analysis are presented in the form of a graph and explained in more detail. Finally, the conclusions drawn from the study are summarised.

Key words

Simultaneous interpreting, focus markers, discourse markers, prosody, syntax, word order, focus particles, expressed nominal pronouns, cleft clauses.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
2. Objetivos	2
3. Metodología	2
4. Marco teórico	3
4.1. Los elementos focalizadores en español.....	3
4.2. Los elementos focalizadores en alemán	5
4.3. Los marcadores del discurso en español.....	6
4. 4. Los marcadores del discurso en alemán	9
5. Análisis de los discursos	10
5.1. Intervención de Louis Stedman-Bryce en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del día 24 de octubre de 2019 durante el debate en materia del auge de la extrema derecha en Europa y los acontecimientos sucedidos en Halle, Alemania	11
5.2. Intervención de Lance Forman en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del día 24 de octubre de 2019 durante el debate en materia de el auge de la extrema derecha en Europa y los acontecimientos sucedidos en Halle, Alemania.....	12
6. Presentación de los resultados.....	14
6.1. Comparación entre el español y el alemán de la interpretación «Louis Stedman-Bryce»	15
6.2. Comparación entre el español y el alemán de la interpretación «Lance Forman»	15
6. 3. Resultados de ambas interpretaciones hacia el español.....	16
6.4. Resultados de ambas interpretaciones hacia el alemán	17
7. Conclusión.....	18
8. Bibliografía.....	19
8.1. Bibliografía primaria	19
8.2. Bibliografía secundaria.....	19

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Leyenda	10
Ilustración 2: Interpretación de Louis Stedman-Bryce	15
Ilustración 3: Interpretación de Lance Forman	15
Ilustración 4: Interpretación Louis Stedman-Bryce (ES)	16
Ilustración 5: Interpretación Lance Forman (ES)	17
Ilustración 6: Interpretación Louis Stedman-Bryce (DE)	17
Ilustración 7: Interpretación Lance Forman (DE)	18

1. Introducción

Saber cómo transmitir la información y no solo qué se pretende decir es crucial para poder hacer que los receptores de nuestro discurso capten el mensaje de manera íntegra. Esto puede suponer un contratiempo cuando, en un entorno de planificación incierta y poca previsión, como es el caso de la interpretación simultánea, se tiene que pensar en cómo reproducir en cuestión de segundos un mensaje en un idioma con su propia estructura a otro idioma, a su vez, con su propia estructura. Por lo tanto, saber identificar dónde el orador ha puesto más énfasis y cómo lo ha hecho supone una enorme ayuda para poder interpretar el mensaje de manera correcta y después poder transmitirlo en el idioma meta con el mismo énfasis en los mismos fragmentos, pero atendiendo a la forma más natural de la lengua en la que se está produciendo el mensaje (es decir, la interpretación), de manera que suene lo más idiomático posible (Aschenberg Loureda, 2011).

Por esta razón, este Trabajo de Fin de Grado se va a centrar en los elementos focalizadores y los marcadores del discurso del español y el alemán; se analizarán en dos interpretaciones simultáneas hacia el español y el alemán de un discurso originalmente pronunciado en inglés, puesto que estos dos ámbitos suponen un interés especial para la interpretación simultánea, debido a que el intérprete persigue ayudar al oyente a crear una representación mental que permita tener las mismas inferencias como si hubiera podido acceder al discurso (Hatim, Mason y Gutt, *apud* Schrott, 2006: 4).

Para poder investigar acerca de estos dos temas, en primer lugar, se ha elaborado un marco teórico donde se recoge el punto de vista de los académicos. En segundo lugar, se han analizado las interpretaciones simultáneas hacia el español y el alemán de dos discursos pronunciados en inglés el día 24 de octubre de 2019 en el Parlamento Europeo con motivo del auge de la extrema derecha en Europa y los eventos sucedidos en Halle, Alemania, el 9 de octubre de 2019. En este análisis, no se tiene en cuenta la calidad de la interpretación, tal y como la entiende Ángela Collados Aís en su obra *La evaluación de la calidad en interpretación simultánea: pautas evaluadoras según usuarios* (Collados Aís, 2003) y, de nuevo, Ángela Collados Aís, junto con E. Macarena Pradas Macías, Elisabeth Stévaux y Olalla García Becerra en la obra *La Evaluación de la calidad en interpretación simultánea: parámetros de incidencia*, (Collados Aís, Pradas Macías, Stévaux, García Becerra, 2007). Por el contrario, solo se tendrán en cuenta los elementos focalizadores y los marcadores del discurso, tal y como vienen recogidos dentro del marco teórico de este TFG. En tercer lugar, se ha añadido una presentación de resultados

donde se explica lo que se ha obtenido del análisis y se ha creado una comparación entre el alemán y el español. En cuarto lugar, se ha redactado una conclusión. En quinto y último lugar, se ha recogido la bibliografía oportuna utilizada para este trabajo.

2. Objetivos

El objetivo académico principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en estudiar los elementos focalizadores y marcadores del discurso como estrategias del español y el alemán para observar cuáles han sido las más utilizadas en cada lengua en un entorno de poca planificación, es decir, dentro de la interpretación simultánea.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene dentro de la interpretación simultánea conocer a la perfección las estructuras de los idiomas de trabajo, el objetivo personal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en analizar las estrategias más naturales que se pueden utilizar en español y en alemán (por ser dos de las lenguas de mi combinación) para enfatizar partes de un mensaje dentro de un contexto determinado. Este estudio puede servirme de ayuda para mejorar las interpretaciones simultáneas que vaya a realizar más adelante como posible futura intérprete de conferencias.

3. Metodología

Para llevar a cabo este TFG, se ha creado un marco teórico (*cf.* 4) que recoge la teoría de los elementos focalizadores y los marcadores del discurso tanto en español como en alemán, a partir de diferentes obras de los académicos especializados en este ámbito. Para completar las explicaciones, se han añadido ejemplos de fuentes orales que ilustran el uso de las estrategias de focalización, puesto que el objetivo de investigación de este trabajo es el uso de los elementos focalizadores y los marcadores del discurso dentro de la interpretación simultánea, que es una modalidad del discurso oral.

Para el análisis de las interpretaciones, se han escogido dos discursos pronunciados en inglés (*cf.* 1). Se ha podido acceder a estos discursos desde el directorio de sesiones parlamentarias en línea de la Unión Europea y, más en concreto, del Parlamento Europeo. Se han elegido estos dos discursos porque, no solo estaban disponibles en la versión original, sino que también se podía acceder a las interpretaciones simultáneas realizadas en español y en alemán. Además, otro criterio para escoger estos dos discursos ha sido la alta carga emocional que tienen y que propicia el uso de estrategias focalizadoras por parte del orador para enfatizar

partes del mensaje más a menudo dentro de un mismo discurso. También se ha tenido en cuenta el interés personal en los servicios de interpretación simultánea en las instituciones europeas.

El análisis de los discursos (*cf.* 5.1, 5.2) se ha llevado a cabo en forma de tabla con tres columnas donde se puede apreciar, según la leyenda (*cf.* 5), cómo se ha dividido el discurso por oraciones y cómo se han empleado abreviaturas y colores o distintivos para marcar las estrategias y poder compararlas de manera más visual. Esta tabla proporciona un análisis cuantitativo de los elementos focalizadores y los marcadores del discurso en las tres versiones: la original, la interpretación hacia el español y la interpretación hacia el alemán.

A pesar de que no se ha incluido ningún resumen de los elementos focalizadores y los marcadores del discurso del inglés en el marco teórico, sí que se ha incluido dentro del análisis en forma de tabla, puesto que así se puede observar mejor si los intérpretes se sirvieron de la misma estrategia que el orador (mismo elemento focalizador, mismo marcador del discurso) al interpretar o, por el contrario, decidieron escoger otra estrategia diferente. La razón por la que no se ha incluido dentro del marco teórico es que este TFG se centra en el español y el alemán; el inglés solo sirve como fuente para descartar que el intérprete haya calcado la misma estrategia.

4. Marco teórico

En la comunicación, el hablante guía al oyente durante su proceso de reconstrucción de la información utilizando diferentes estrategias para enfatizar partes de su mensaje porque «los hablantes organizan el discurso teniendo en cuenta aquello que suponen en la mente de su interlocutor» (Portolés, 2011: 1), también llamado proceso inferencial, es decir, el proceso psicológico que permite «la representación de una realidad por parte de un hablante y el intento de recuperación de lo realmente comunicado por parte de un oyente o lector» (Loureda, 2010: 3-4). Para ello, el hablante se sirve de los elementos focalizadores y los marcadores del discurso. A continuación, se resumen los elementos focalizadores y los marcadores del discurso en estos dos idiomas.

4.1. Los elementos focalizadores en español

En español, para enfatizar elementos dentro de una oración se recurre a la prosodia, el orden de las palabras, las partículas, los pronombres nominales expresos y las estructuras ecuacionales.

La primera estrategia natural para enfatizar información es la **prosodia**. El hablante pronuncia una palabra o grupo de palabras en un mensaje con mayor intensidad; de esta manera, destaca su contenido y focaliza cierta información por encima de otra (Perea Siller, 2017: 5). Podemos apreciar cómo se utiliza este método con el siguiente ejemplo: «Este premio nos lo dan por haber entrevistado al Papa, el representante de Dios en la Tierra, y a Maduro, el que para algunos es el representante del diablo en la Tierra. ¡No me digan que no es el colmo de la equidistancia!», Évole (2019).

La segunda estrategia que se utiliza en español es alterar el **orden de las palabras** en una oración (Gutiérrez, 1997: 34). La estructura natural de las oraciones es la de sujeto, verbo y complementos circunstanciales/objeto/etc.; mientras que, si se quiere poner énfasis en determinada parte del mensaje, esta pasa a la primera posición. Veamos dos ejemplos: «[...] No es sencillo: para nuestro país, seguir el camino de la ciencia ha sido siempre un camino largo y tortuoso», Duque (2018); «[...] Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible», Vidal (2019).

La tercera estrategia a la que se recurre para destacar cierta información es el uso de **partículas** (adverbios, perífrasis adverbiales o adjetivales...) (Portolés, 2011: 2). Podemos destacar «aún», «incluso», «quizás», «por desgracia». En los siguientes ejemplos se puede ver cómo se utilizan: «[...] sería muy importante que todo el mundo reflexionara sobre la gente que muchas veces tiene que luchar para salir adelante y que, por desgracia, están fuera de la agenda mediática», Iglesias (2018); «[...] porque, desgraciadamente, yo creo que sigue habiendo mucho machismo en la sociedad todavía y es muy difícil ver a una mujer mandando, quizá», Jenner (2012); «Sí, no ha cambiado tanto; ya te digo que incluso me da la sensación de que en aquella época era más de cara aún: el poder se conseguía de cara», Sancho (2012).

La cuarta forma de focalizar elementos en una oración es mediante los **pronombres nominales expresos**. En español, lo común es omitirlos, a menos que se necesite enfatizar quién está realizando la acción, que tengan una finalidad contrastiva o que sean el foco de la oración (Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005, 2b). Por esta razón, cuando aparecen en un discurso es porque el hablante ha preferido destacar esta información dentro de su mensaje. Podemos observar su uso con los siguientes ejemplos: «[...] la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto le costó ir a juicio. ¿Cómo podía atreverse él, un ingenuo sabio, a pensar que había descubierto algo que fuese en contra del magisterio que la Santa Madre Iglesia venía

diciendo desde hace siglos?», Anguita (1999), y «[...] Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho», Vidal (2019).

La quinta y última forma de focalizar elementos son las **estructuras ecuacionales** (Gutiérrez, 1997: 37-38), donde se utiliza el verbo ser y subordinaciones relativas. Con el siguiente ejemplo podemos ver cómo se utilizan: «[...] pero, yo no soy el que estoy compitiendo hombre a hombre, ni el que las paro, ni el que las meto, ni el que peleo, ni el que tengo que estar concentrado en las acciones, en el terreno de juego», Machín (2019).

4.2. Los elementos focalizadores en alemán

Según Krifka (1984), en alemán existen tres formas principales para enfatizar ciertas partes de la oración: la prosodia, la sintaxis u orden de las palabras y la adición de partículas.

En primer lugar, procederemos a explicar la **prosodia**. Al igual que el español, el alemán se sirve de este método para marcar ciertos elementos dentro de una oración o mensaje: «*Der Ausdruck der Intention eines Sprechers wird im allgemeinen durch die prosodische Markierung wesentlich unterstützt*» (Elsner, 2000: 1). El oyente, al escuchar el mensaje, recupera la parte de la oración que ha marcado el hablante (Elsner, 2000: 4). Con estos ejemplos, se puede apreciar cómo se utiliza (las partes de las oraciones subrayadas corresponden a las palabras en las que los oradores han puesto más énfasis mediante la entonación): «*Das liebste Buch der Deutschen, das ist nicht nur eine gute Schlagzeile, sondern auch so etwas, wie ich finde, der Grundton dieses Jubiläums. Das Grundgesetz, so scheint es, gibt es in diesen Wochen nur im Superlativ*», Steinmaier (2019), y «*Meine Damen und Herren, wir sind entschlossen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschlands und den Zusammenhalt der deutschen Nation zu wehren, in Frieden zu erhalten und an eine europäische Friedensordnung mitzuarbeiten*», Brandt (1969).

La **sintaxis u orden de las palabras** es el segundo método más frecuente del alemán para marcar ciertas partes de una oración. No obstante, se debe tener en cuenta que esta lengua es más rígida que el español, puesto que, por lo general, el verbo se encuentra en la segunda posición de las oraciones, mientras que en la primera posición se pueden encontrar, entre otros, un complemento directo, indirecto, complementos circunstanciales o el sujeto (Müller: 2005: 1). Tal y como se puede derivar de la teoría actual relativa a la sintaxis de Chomsky, este desplazamiento de las palabras a la primera parte de una oración en alemán, conocida como *Vorfeld*, no es arbitraria y muestra la voluntad focalizadora del hablante (Frey, 2005: 3).

Podemos apreciar esto con los siguientes ejemplos: «Ein Haus auf morschen Fundamenten macht man nicht dadurch winterfest, dass man das Dach ausbessert», Wagenknecht (2005), «Was wir brauchen ist gerade jetzt nicht weniger, sondern mehr internationale Zusammenarbeit. [...] in diesen 30 Jahren hat sich viel zum Guten gewendet», Maas (2020).

Por último, nos encontramos con la adición de **partículas**. Las partículas de foco interactúan con la estructura de la información de manera modular y, por lo general, están unidas al elemento que focalizan, que suele estar situado a su derecha. Además, estas partículas, así como los elementos que resaltan, suelen venir acompañados de un énfasis prosódico (Sudhoff, 2009: 1). Estas serían algunas de las partículas más recurrentes del alemán: *allein, allenfalls, annähernd, auch, ausgerechnet, bereits, besonders, bestenfalls, bloß, einzig, erst, etwa, frühestens, gar, gerade, lediglich, mindestens, nicht, noch, nur, schon, selbst, sogar, spätestens, vor allem, wenigstens* y *zumindest* (Institut für Deutsche Sprache Mannheim: 2018, ed. digit.). Podemos ver su uso en los siguientes ejemplos: «Besonders sieht sich Griechenland in diesen Tagen, wie auch schon in den vergangenen Jahren –oft wird das nicht ganz beachtet–, mit Flucht und Migration vieler verzweifelter und perspektivloser Menschen konfrontiert», Merkel (2020); «[...] Nein, sie [die Pandemie] hat auch dazu geführt, dass in diesem Jahr unsere Wirtschaft nicht wachsen, sondern schrumpfen wird», Altmaier (2020), «Die Pandemie ist eine Herausforderung nicht nur für unser Gesundheitssystem. Sie betrifft nicht nur die Gesundheit und die Sorgen von 83 Millionen Menschen in Deutschland und Milliarden Menschen weltweit», Altmaier (2020); «[...] ein einziges Ja, ein einziges Nein, ein Zufrüh oder ein Zuspät macht diese Stunde unwiderruflich für hundert Geschlechter und bestimmt das Leben eines Einzelnen, eines Volkes oder sogar der ganzen Menschheit», Schulze (2020).

4.3. Los marcadores del discurso en español

Los marcadores del discurso sirven para guiar al oyente en la reconstrucción del mensaje del hablante (Loureda, 2011: 6-7) y, de esta manera, proporcionan una forma de enfatizar parte del mensaje que se quiere transmitir. El uso de los marcadores del discurso varía de lengua a lengua porque está sujeto a la existencia de diferentes marcadores o a la frecuencia de su utilización (Loureda, 2011: 11). Precisamente por estas razones, se incluyen en este Trabajo de Fin de Grado como objeto de estudio dentro del marco teórico. Pero ¿qué son los marcadores del discurso?:

«Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oral —son pues, elementos marginales— y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación» (Martín, Portolés, 1999: 4).

La razón por la que los marcadores del discurso deben ser objeto de estudio por parte de los intérpretes es porque, si prescindimos de ellos en el proceso de comunicación, es posible que al oyente le cueste más tiempo y más esfuerzo procesar la información, o que no se comprenda del todo lo que se ha dicho, como ocurre con las conexiones entre los argumentos empleados. Debido al significado de procesamiento que conllevan, pueden suponer «un foco de atención decisivo para la comprensión y traslación [...] en situaciones de poca planificación», como es el caso de la interpretación simultánea, (Aschenberg, Loureda, 2011: 97).

Los marcadores del discurso se pueden clasificar en cinco grupos: conectores (unen a través de la semántica y la pragmática un miembro del discurso con otro anterior), reformuladores (presentan la información ya tratada con una expresión más adecuada de lo que se debió decir en un primer momento), operadores argumentativos (introducen los argumentos del hablante sin relacionarlos con otros anteriores), marcadores conversacionales (partículas discursivas que suelen aparecer en el transcurso de una conversación) y los estructuradores de la información, sin ningún tipo de función argumentativa (Martín, Portolés, 1999: 16).

En este marco teórico nos centraremos en este último grupo de marcadores del discurso debido a su función: señalar la organización informativa de los discursos. Si seguimos el análisis de Martín y Portolés (1999), veremos que los marcadores del discurso estructuradores de la información se pueden dividir en tres subgrupos: comentadores, ordenadores y disgresores.

En primer lugar, los **comentadores** introducen un nuevo comentario, es decir, anuncian un cambio en el mensaje, y entre ellos se pueden destacar los siguientes: «pues», «pues bien», «así las cosas» (Martín, Portolés, 1999: 16), (Martí Sánchez, 2008: 58). Con los siguientes ejemplos se puede observar cómo se emplean: «Y la pregunta es ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda, ¡menuda banda!», Rivera (2019); «Bueno, pues entonces digan ustedes, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ustedes rechazan lo que dice el señor Abascal», Sánchez (2019).

En segundo lugar, los **ordenadores** son aquellos marcadores del discurso que agrupan varias partes del discurso como único comentario. De este grupo, podríamos mencionar: «en primer lugar/en segundo lugar/en tercer lugar», «por una parte/por otra parte»; «por un lado/por otro lado» (Martín, Portolés, 1999: 16), «primero», «después», «por último», «finalmente», «de igual manera», etc. (Martí, 2008: 56). Con estos ejemplos, podemos apreciar su uso: «Esta situación está provocada por muchas causas, veamos cuatro: en primer lugar, las mujeres tienen salarios más bajos [...]. En segundo lugar, las mujeres tienen menos ahorros [...]. En tercer lugar, y como consecuencia de los salarios inferiores, las mujeres tienen pensiones de jubilación más bajas [...]. Y, en cuarto lugar, las mujeres viven más años», Amat (2019).

En tercer y último lugar tendríamos los **disgresores**, cuya función consiste en introducir «comentarios, avisos, preguntas más o menos pertinentes, pero que se desvían del asunto principal tratado a lo largo del mensaje» (Martí, 2008: 58). Entre ellos, tanto Martín como Portolés (1999) y Martí Sánchez (2008) recogen en sus ejemplos: «a todo esto», «por cierto», «a propósito» (16), (58), respectivamente. Veamos cómo se utilizan: «Él forzó no aplicar el 155 más que para convocar elecciones, por cierto, las ganaron y no hicieron nada», Casado (2019); «Y, a propósito de Cataluña, me da la impresión de que ustedes han estado compitiendo a ver quién tiene la medida más dura», Iglesias (2019).

No obstante, la clasificación de Martí Sánchez en su obra *Los marcadores en español L/E: conectores discursivos y operadores pragmáticos* (2008) va más allá y añade cinco subgrupos más: reformuladores, explicativos, rectificativos, de distanciamiento, de generalización.

Martí (2008) recoge que los **reformuladores** tienen como función principal alterar la forma del mensaje en tanto que lo explica, rectifica, reconsidera, recapitula o se distancia de un mensaje previamente formulado (Martí, 2008: 60).

Los **explicativos**, por su parte, haciendo honor a su nombre, explican la información a través de la paráfrasis (Garcés, *apud* Martí, 2008: 60), como sería el caso de «es decir», «o sea», «a saber», «vamos», «mejor dicho», etc. Podemos apreciar cómo se emplean con los siguientes ejemplos: «La verdadera revolución fiscal en España [...] sería suprimir el I.C.B. [...], 48 000 millones de euros, según la CNMC, cada año de corrupción en España, es decir, mil euros por español es lo que pagan por la corrupción», Rivera (2019); «En este programa, lo que me gustaría sugerirles es el primer cambio de verdad, o sea, es un descubrimiento, es una investigación que de verdad puede alterar totalmente nuestra manera de vivir», Punset, (2012).

Dentro del subgrupo de marcadores del discurso **rectificativos**, encontramos: «con otras palabras», «mejor dicho», «en realidad» o «en el fondo» (Martí, 2008: 62), que ayudan al hablante a corregir una información previamente tratada. Veamos cómo se emplean en el siguiente ejemplo: «Si la fábrica no está funcionando porque no vendes las suficientes galletas, tienes un activo fijo ahí que, en realidad, no es que no te esté dando dinero, sino que lo que está haciendo es perder», Roibas (2014).

Los marcadores del discurso de **distanciamiento**, como «de todos modos», «en cualquier caso», «en todo caso» (Martí, 2008: 63) marcan la relevancia que tiene la información presentada detrás de ellos. Veamos con los siguientes ejemplos su uso: «Hombre, yo creo que una trama contra el Partido Popular no es; en todo caso, y haciendo uso de su afición a las siglas, será una trama contra el PP, que significa, aquí en este caso, Pasta Pública», Wyoming (2014); «[...] yo creo que un presidente como Rajoy, que durante tanto tiempo ha permanecido alejado de los platós, pues puede acusar un poco de falta de entrenamiento ante según qué cuestionarios. Pero, en cualquier caso, oye, bienvenida sea la reprimenda», Évole (2016).

El último subgrupo sería el de los marcadores del discurso de **generalización**, mediante los cuales se puede resumir o concluir «una serie de informaciones con una misma orientación argumentativa» (Martí, 2008: 64). Entre ellos, destacamos «al fin y al cabo», «después de todo», «en fin» y «en definitiva». Veamos algunos ejemplos: «[...] Ese punto de esa derecha castiza, tradicionalista, conservadora, en fin, que cree que el mundo empieza y acaba en cuatro barrios de Madrid», R. Zapatero (2020); «En definitiva, la desigualdad económica que sufren las mujeres es un tema grave», Amat (2019).

4. 4. Los marcadores del discurso en alemán

Como ya hemos visto en el apartado anterior, los marcadores del discurso son los elementos iniciales que introducen un comentario y que, a menudo, aunque no necesariamente, están separados de manera prosódica de los componentes que les siguen. Dentro del alemán, estos marcadores del discurso suelen encontrarse en la primera parte de la oración, llamada *Vorfeld*, aunque pueden verse también en otras partes de la oración (Blühdorn, Loureda, 2017: 12).

Existen diferentes grupos en los que podríamos dividir los marcadores del discurso en alemán. Según Blühdorn y Loureda (2017), Auer y Günthner (2005), así como Imo (2017), las investigaciones en este ámbito destacan los marcadores del discurso derivados de las

conjunciones de coordinación y subordinación (*daher, deswegen, obwohl, und, während, weil, wobei*), los derivados de adverbios y partículas (*also, bloß, jedenfalls, nämlich, und zwar*), oraciones que preceden la información (*ich meine, ich sage mal*) e imperativos (*komm mal, sag mal*) (Blühdorn, Loureda: 2017: 7). No obstante, añaden otras palabras o conjuntos de palabras derivadas de oraciones fijas a este grupo de marcadores del discurso: *aber, allerdings, freilich, guck mal, ja, nun* o *zum Beispiel* (Blühdorn, Loureda: 2017: 7), (Imo: 2017: 52). Podemos ver cómo se utilizan en los siguientes ejemplos: «*Mögen sich viele zu Recht über das einstige Wirtschaftswunder und den wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes, der ja immer noch anhält, beständig freuen und sich dafür begeistern*», Gauck (2017); «*Es gibt wunderbare Geschichten zum Beispiel hatten wir mal einer geschrieben, ich sei ja nun, von ziemlicher blindheit geschlagen, weil ich zu diesem wunderschönen Ort Neckars Ulm gesagt hätte...*», Hofer (2012); «*Das gilt insbesondere für Kindermissbrauch und sexualisierte Gewalt. Und obwohl wir das alles vermeiden wollen, findet es gleichwohl statt*», Seehofer (2019).

5. Análisis de los discursos

En este apartado se analizarán en forma de tabla los discursos elegidos en los siguientes idiomas: inglés (discursos originales), español y alemán (lenguas de las interpretaciones). La tabla consta de tres columnas, una por cada idioma, y tanto los discursos como las interpretaciones se dividen por oraciones para que el análisis sea más sencillo de leer. Además, se dispone de una leyenda con las abreviaturas de los recursos que se utilizan en cada idioma:

TIPO DE ELEMENTO	ABREVIATURA	DISTINTIVO
Prosodia	P	Subrayado
Sintaxis u orden de las palabras	S/OP	Rosa
Partícula de focalización	PF	Amarillo
Pronombre nominal expreso	PNE	Verde
Estructura ecuacional, <i>cleft clause</i>	EE	Morado
Marcador del discurso	MD	Azul

Ilustración 1: Leyenda

Para conseguir un análisis más exhaustivo de las interpretaciones, también se ha llevado a cabo un análisis de los elementos focalizadores y los marcadores del discurso que aparecen en los discursos originales en inglés. De esta manera, se puede observar si los intérpretes han utilizado algún método diferente o se han ceñido a los métodos empleados por los oradores. No obstante, como el objeto de estudio de este TFG son los elementos focalizadores y los marcadores del discurso en español y en alemán, así como su uso en un contexto de interpretación simultánea, este análisis del inglés no se ha incluido en el marco teórico.

5.1. Intervención de Louis Stedman-Bryce en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del día 24 de octubre de 2019 durante el debate en materia del auge de la extrema derecha en Europa y los acontecimientos sucedidos en Halle, Alemania

INGLÉS (discurso original)	ESPAÑOL	ALEMÁN
I just (PF) think it is really (PF+P) interesting (P) when I hear <u>statements</u> (P) like <u>the one that (EE)</u> you have made.	Me parece <u>muy interesante</u> (P) escuchar declaraciones como la suya.	Ich denke es ist wirklich (PF+P) <u>sehr interessant</u> (P), wenn ich solche <u>Erklärungen</u> (P), wie auch wie die, <u>die Sie</u> (P) abgegeben haben.
As a gay black man (S/OP+P) , I have been <u>branded</u> (P) as a <u>racist</u> (P), <u>homophobe</u> , <u>Nazi</u> (P)... by people that sit on the other side of the Chamber.	Yo (PNE) , como <u>gay y negro</u> (P), soy víctima de que los que están del otro lado me tachen de <u>racista</u> y <u>homófobo</u> (P).	Als homosexueller schwarzer Mann (S/OP) wurde ich <u>als Rassiste</u> (P) bezeichnet von Menschen, die ich hier auf der anderen Seite des Hauses sitzen.
I just (PF) think it is really (PF) <u>hypocritical</u> (P) that you would say such things, and it is <u>divisive</u> (P).	Me parece <u>increíble</u> (P). Usted (PNE) está creando <u>divisiones</u> (P).	Es ist wirklich (PF+P) heuchlerisch, dass Sie solche Dinge behaupten. Außerdem (MD) ist das <u>polarisierend</u> (P).
This isn't about <u>community</u> (P); this isn't about <u>what you claim</u> (P) makes Europe.		Hier (S/OP) geht es <u>nicht um Gemeinschaft</u> (P), hier (S/OP) geht es nicht <u>um das</u> ,

		wovon Sie behaupten (P), dass es Europa aufmacht.
This is about <u>nastiness</u> (P), this is about <u>racism</u> (P), this is about <u>creating hate</u> (P) — which is what <u>we're</u> (P) not about on this side of the Chamber.	No, esta cuestión de <u>racismo</u> (P), de <u>maldad</u> (P) y crear <u>odio</u> , <u>sembrar odio</u> (P), <u>que es lo que ustedes (PNE) están haciendo</u> (EE).	<u>Hier (S/OP)</u> geht es <u>um Rassismus</u> (P). <u>Hier (S/OP)</u> geht es darum, <u>Hass zu erzeugen</u> (P)
<u>So (MD)</u> I suggest that you <u>look at yourself</u> (P) and <u>reflect on what you're saying</u> (P) <u>before (PF)</u> you <u>use</u> (P) this language, because the danger is that the language you are using <u>when the real Nazis come along, when the real racists come along (S/OP)</u> , you will <u>not</u> (P) be able <u>to identify</u> (P) them.	<u>Así que (MD)</u> , <u>mírense</u> (P) el ombligo y reflexionen <u>antes (PF)</u> de <u>utilizar ese lenguaje que (P) usted (PNE) ha utilizado</u> (P), porque es <u>muy</u> (P) peligroso.	und ich würde <u>Ihnen raten</u> (P), dass Sie <u>doch einmal (PF+P)</u> drüber nachdenken was Sie sagen, <u>bevor Sie diese Sprache</u> (P) benutzen, denn die <u>Gefahr</u> (P) ist, dass <u>wenn Sie eine solche Sprache benutzen</u> (P) und die <u>echten Nazis</u> (P) kommen, Sie <u>gar nicht (PF+P)</u> in der Lage sein werden, die <u>überhaupt (MD)</u> zu identifizieren.

5.2. Intervención de Lance Forman en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del día 24 de octubre de 2019 durante el debate en materia de el auge de la extrema derecha en Europa y los acontecimientos sucedidos en Halle, Alemania

INGLÉS (discurso original)	ESPAÑOL	ALEMÁN
Madam President, <u>at the same moment (S/OP+P)</u> that <u>a murderer was shooting</u> (P) <u>at the doors (S/OP+P)</u> of a <u>synagogue in Halle on Yom</u>	<u>Mientras un asesino disparaba en Halle (S/OP)</u> , el día de Yom Kipur, <u>yo (PNE)</u> estaba a las puertas de mi <u>sinagoga</u> (P), en Londres,	<u>Ja (MD)</u> , <u>als ein (S/OP) Mörder</u> (P), <u>vor der Synagoge</u> (P) geschossen hat, am Yom Kipurtag, das ist der heiligste Tag, da (P)

<p><u>Kippur</u> (P), the holiest day of my year, I was standing outside the doors of <u>my own synagogue</u> (P) in London wearing a <u>bullet-proof vest</u> (P), assisting with the security of <u>my own</u> (P) community.</p>	<p>llevando un chaleco antibalas, <u>ayudando</u> (P) para garantizar la seguridad de mi comunidad.</p>	<p>war ich <u>vor meiner eigenen Synagoge in London</u> (P), <u>und</u> (MD) ich war damit, hab‘ dabei die Sicherheit meiner Gemeinschaft geholfen und hatte eine Sicherweste an.</p>
<p><u>Tragically</u> (MD+P), Jewish people around the world must <u>still</u> (PF+P) <u>protect ourselves</u> (P) from attack <u>only</u> (PF) <u>two generations</u> (P) after the Holocaust, of which my own father is a survivor.</p>	<p><u>Por desgracia</u> (MD+P), judíos en todo el mundo tienen que <u>protegerse</u> (P) <u>aún</u> (PF+P) de atentados dos generaciones después del holocausto, que sobrevivió mi padre.</p>	<p><u>Ja</u> (MD), wir müssen uns <u>vor diesen Attacken</u> (P) immer <u>noch</u> (PF) schützen <u>zwei Generationen nach dem Holocaust</u> (P), <u>den</u> (S/OP) mein eigener Vater überlebt hat.</p>
<p>Anti-Semitism is a <u>stain</u> (P) on our society, <u>but also</u> (MD) a <u>warning</u> (P) sign.</p>	<p>El antisemitismo es una lacra y es una señal <u>de alarma</u> (P), <u>además</u> (MD).</p>	<p>Antisemitismus ist <u>ein Fleck</u> (P) in unserer Gesellschaft <u>aber</u> (MD) auch ein <u>Warnzeichen</u> (P).</p>
<p><u>But what is the cause of the upsurge now?</u> (P)</p>		<p><u>Was</u> (S/OP) ist <u>aber</u> (MD+P) die Ursache für dieses <u>Aufkommen wieder?</u> (P)</p>
<p>Racism and extremism <u>grow</u> (P) when people are resentful at <u>the failure</u> (P) of economics and democracy.</p>	<p>El racismo y el extremismo <u>crecen</u> (P) por fallos en la economía y en la democracia.</p>	<p>Rassismus, Extremismus <u>nimmt zu</u> (P), wenn Menschen <u>enttäuscht</u> (P) sind vom Scheitern von Wirtschaft und Demokratie.</p>
<p><u>The reason I joined the Brexit Party was not</u> (EE) <u>because of sovereignty or immigration or bureaucracy</u> (P), but because I fear the</p>	<p>¿<u>Por qué me uní al Partido del Brexit?</u> <u>No por</u> (P) la soberanía, la emigración o la burocracia, <u>sino</u> (P) porque</p>	<p>Weshalb hat diese Brexit Partei beigetreten, ist <u>nicht</u> (PF) <u>aufgrund der Souveränität, der Demokratie oder Bürokratie</u> (P), sondern</p>

dangerous road that Europe is heading down.	me da miedo los derroteros por los que sigue <u>Europa</u> . (P)	weil <u>ich Angst habe</u> (P) vor den gefährlichen Weg, den Europa geht.
Its <u>dysfunctional</u> (P) and <u>damaging</u> (P) euro currency and the <u>desire for empire</u> (P) has led to the <u>most extreme Europe</u> (P) of any time since World War II, on both right and left.	La creación de una moneda única y el diseño de un <u>imperio</u> (P) ha creado <u>una amenaza</u> (P), la mayor desde la Segunda Guerra Mundial.	Das ist diese gefährliche <u>Eurowährung</u> (P) <u>und</u> (MD) es hat zu <u>einem Extremen Europa geführt</u> (P), auf beiden Seiten, Rechts und Links, seit dem Zweiten Weltkrieg.
This may be my last speech in this House, <u>so</u> (MD+P) <u>be warned</u> . (P)	<u>Esta</u> quizás sea mi última intervención <u>aquí</u> (P) <u>y me gustaría decirles lo siguiente:</u> (S/OP)	Das ist meine letzte Rede in diesem Haus. Ihr seid <u>also</u> (MD) gewarnt.
The <u>urgent</u> (P) priority facing this institution is a <u>renewal</u> , as a <u>partnership of independent free nations</u> (P), by celebrating, <u>not obstructing</u> , <u>the dreams</u> (P) of the people we represent.	<u>ustedes</u> (PNE) tienen que renovarse como <u>un conjunto de naciones sin obstruir</u> (P) el sueño de las personas a las que representamos.	es gibt eine wirkliche Priorität wie die Institution, <u>nämlich</u> (MD) eine <u>Erneuerung als Partnerschaft der unabhängigen Vereinten Nationen</u> (P) durch <u>das Zelebrieren des Traumen</u> (P), des Traums der Menschen, die wir vertreten <u>und</u> (MD) <u>nicht</u> (PF) <u>das Behindern derselben</u> . (PF)

6. Presentación de los resultados

Para poder realizar una comparación más exhaustiva, se han descartado aquellas veces en las que los intérpretes han copiado la estrategia empleada por el orador y, por lo tanto, solo se han contabilizado los momentos en los que las estrategias de focalización no se correspondieran con los discursos originales.

6.1. Comparación entre el español y el alemán de la interpretación «Louis Stedman-Bryce»

Ilustración 2: Interpretación de Louis Stedman-Bryce

Como se puede apreciar en este gráfico, la prosodia se ha utilizado un 100 % más en alemán que en español, es decir, en alemán ha aparecido 4 veces, mientras que, en español, 2.

La sintaxis u orden de las palabras es un recurso que se ha utilizado en alemán una vez, mientras que en español no se ha recurrido a ella.

Podemos observar algo parecido con las partículas focales: en alemán se utiliza esta estrategia 3 veces, mientras que en español no se ha empleado.

Los pronombres nominales expresos y las estructuras ecuacionales son estrategias propias del español y, por lo tanto, no aparecen como objeto de estudio en alemán. Los pronombres nominales expresos se han empleado 4 veces y las estructuras ecuacionales 1.

En cuanto a los marcadores del discurso, vemos que vuelven a usarse solo en alemán y no en español, en total, 2 veces.

6.2. Comparación entre el español y el alemán de la interpretación «Lance Forman»

Ilustración 3: Interpretación de Lance Forman

Con este gráfico, podemos observar unos resultados bastante diferentes. La prosodia se ha utilizado un 133,3 % más en español que en alemán: 7 veces frente a 3.

En cuanto a la sintaxis u orden de las palabras, vemos que, los resultados han sido iguales: en cada idioma solo se ha recurrido a esta estrategia una vez.

En las partículas focales, aparece una sola vez en alemán, mientras que, en español, ninguna.

Como ya se ha mencionado con el gráfico anterior, el uso de los pronombres nominales expresos es una estrategia propia del español, puesto que se pueden omitir o no; en esta ocasión, se han utilizado 2 veces. En este caso, no se ha encontrado ninguna estructura ecuacional en español.

Por último, podemos observar que en alemán se ha vuelto a recurrir a los marcadores del discurso, un total de 5 veces, mientras que, en español, ninguna.

6. 3. Resultados de ambas interpretaciones hacia el español

Ilustración 4: Interpretación Louis Stedman-Bryce (ES)

Gracias a este diagrama de sectores, se puede observar que la estrategia a la que más ha recurrido el intérprete en español han sido los pronombres nominales expresos (57 %). Después, por frecuencia de aparición, ha empleado la prosodia (29 %) y las estructuras ecuacionales (14 %). En ningún momento ha usado algún marcador del discurso, partículas focales o la sintaxis u orden de las palabras, sin calcar los utilizados por el orador.

Ilustración 5: Interpretación Lance Forman (ES)

En esta segunda interpretación, la prosodia es la estrategia más empleada por el intérprete (70 %), seguida de los pronombres nominales expresos (20 %) y la sintaxis u orden de las palabras (10 %). No se ha recurrido ni a las estructuras ecuacionales ni a las partículas focales.

6.4. Resultados de ambas interpretaciones hacia el alemán

Ni los pronombres nominales expresos ni las estructuras ecuacionales forman parte de las estrategias de focalización del alemán, por lo que no se mencionarán en este apartado de análisis de resultados.

Ilustración 6: Interpretación Louis Stedman-Bryce (DE)

La prosodia ha sido el recurso más utilizado por parte de la intérprete hacia el alemán (40 %). Luego, encontramos las partículas focales (30 %), los marcadores del discurso (20 %) y, finalmente, la sintaxis u orden de las palabras (10 %).

Ilustración 7: Interpretación Lance Forman (DE)

En este caso, la estrategia más utilizada son los marcadores del discurso (50 %). Después, la más recurrente es la prosodia (30 %). En tercer lugar, encontramos las partículas focales y la sintaxis u orden de las palabras con el mismo porcentaje (10 %).

7. Conclusión

Como hemos podido observar en los apartados anteriores, los resultados difieren bastante entre un idioma y otro. En español, el intérprete ha recurrido con mayor frecuencia a los pronombres nominales expresos y la prosodia (ocupando en ambas ocasiones los dos primeros puestos) que a las estructuras ecuacionales y la sintaxis u orden de las palabras. En ninguna de las interpretaciones, ha empleado los marcadores del discurso o las partículas focales.

En alemán, aunque la prosodia también es uno de los elementos focalizadores más empleados por la intérprete, las estrategias que ocupan los primeros puestos varían dependiendo de la interpretación. La gran diferencia con el español consiste en que la intérprete hacia el alemán sí que utiliza todas las estrategias de focalización recogidas en este TFG, puesto que también emplea los marcadores del discurso, las partículas focales y la sintaxis u orden de las palabras con relativa frecuencia, mientras que el intérprete hacia el español, no.

No obstante, considero que estos resultados no se pueden generalizar y dar por válidos en todas las interpretaciones simultáneas hacia el español y el alemán, puesto que estos variarían en función de diferentes factores, como pueden ser el tema de los discursos, la preparación previa, la concentración, el ambiente y los intérpretes en sí. Para conseguir dar una respuesta más exhaustiva a la cuestión de qué estrategias de focalización y qué marcadores del discurso se suelen emplear en la interpretación simultánea de un idioma u otro, se necesitaría más material, así como realizar un estudio más profundo que pueda ser objeto de posteriores investigaciones.

8. Bibliografía

8.1. Bibliografía primaria

FOREMAN, L. [Multimedia Centre Parlamento Europeo] (24 de octubre de 2020) *Plenary Session* [Archivo de vídeo] Recuperado de Multimedia Centre Parlamento Europeo. https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20191024-0900-PLENARY_vd

Parlamento Europeo (24 de octubre de 2020) *Plenary Session* [Archivo de vídeo] Recuperado de Multimedia Centre Parlamento Europeo. https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20191024-0900-PLENARY_vd

Parlamento Europeo (24 de octubre de 2020) *Plenary Session* [Archivo de vídeo] Recuperado de Multimedia Centre Parlamento Europeo. https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20191024-0900-PLENARY_vd

Parlamento Europeo (24 de octubre de 2020) *Plenary Session* [Archivo de vídeo] Recuperado de Multimedia Centre Parlamento Europeo. https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20191024-0900-PLENARY_vd

Parlamento Europeo (24 de octubre de 2020) *Plenary Session* [Archivo de vídeo] Recuperado de Multimedia Centre Parlamento Europeo. https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20191024-0900-PLENARY_vd

STEDMAN-BRYCE, L. [Multimedia Centre Parlamento Europeo] (24 de octubre de 2020) *Plenary Session* [Archivo de vídeo] Recuperado de Multimedia Centre Parlamento Europeo. https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20191024-0900-PLENARY_vd

8.2. Bibliografía secundaria

ALTMAYER, P. [Bundesministerium für Wirtschaft und Energie] (25 de marzo de 2020). *Rede von Bundesminister Peter Altmaier anlässlich der Generaldebatte „Bewältigung der Corona-Krise“ im Deutschen Bundestag* [Transcripción de vídeo] Recuperado de Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Presse Ermittlungen.

- AMAT, O. [UPF Barcelona School of Management] (29 de enero de 2019). *Mujeres y desigualdad económica* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=CQ25J0GCVmc>
- ANGUITA, J. [ExtremaduraIU] (29 de octubre de 2010). *Julio Anguita* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=WODD0ZeHNss>)
- ASCHEBERG H. y LOUREDA LAMAS, O. (2011): «*Introducción marcadores del discurso: descripción, definición, contraste*», en *Marcadores del discurso: de la descripción a la definición*, eds. H. Aschenberg, Ó. Loureda Lamas, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert
- AUER, P. Y GÜNTNER, S. (2005): «Die Entstehung von Diskursmarkern im Deutschen — ein Fall von Grammatikalisierung?», en *Grammatikalisierung im Deutschen*, Berlín, W de G, 2005, pp. 335-362
- BLÜHDORN, H. y LOUREDA LAMAS, Ó. (2017): «Diskursmarker. Begriffsgeschichte – Theorie – Beschreibung. Ein bibliographischer Überblick» en *Diskursmarker im Deutschen. Reflexionen und Analysen*, eds. H. Blühdorn, A. Deppermann, H. Helmer, Göttingen, Verlag für Gesprächsforschung, pp. 7-47
- BRANDT, W. [Historical Speeches TV] (15 de junio de 2015). *1969-10-28 Willy Brandt: Wir wollen mehr Demokratie wagen* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=-CitnLxutUY>
- CASADO, P. [RTVE] (5 de noviembre de 2019). *Mejores momentos del debate a cinco / Elecciones 10N* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RI-45zLjn3E>
- COLLADOS AÍS, Á. (2010): «La evaluación de la calidad en la interpretación: pautas evaluadoras según los usuarios» en *Lengua, traducción, recepción: en honor de Julio César Santoyo, Vol. 1*, coords. R. Rabadán, M. Fernández López, T. Guzmán González, Universidad de León, pp. 67-90
- COLLADOS AÍS, Á., PRADAS MACÍAS, E. M., STÉVAUX, E. y GARCÍA BECERRA, O. (2007): *La evaluación de la calidad en interpretación simultánea: parámetros de incidencia*, Granada, Comares
- Diccionario Panhispánico de Dudas* [en línea], <<https://www.rae.es/dpd/pronombres%20personales%20t%C3%B3nicos>> [consulta: 19 de marzo 2020]

- DUQUE, P. [Ministerio de Ciencia e Innovación] (21 de febrero de 2019). *Discurso del ministro Pedro Duque en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=NRpHnfx_6I
- ELSNER, A. (2000): *Erkennung und Beschreibung des prosodischen Fokus*; Tesis doctoral. Universidad de Bonn.
- ÉVOLE, J. [Cadena SER] (14 de noviembre de 2019). *El discurso de Évole: “Qué bonito este caballo, sobre todo porque nunca lo va a montar Abascal”* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=8KGwb6YF2VY>
- ÉVOLE, J. [laSexta Noticias] (9 de abril de 2016). *Jordi Évole: “Recibí la bronca de Rajoy como la de un padre”* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YzriqLjkF54>
- Frey, W. (2005): «Zur Syntax der linken Peripherie im Deutschen» [en línea], https://www.researchgate.net/publication/292747316_Zur_Syntax_der_linken_Peripherie_im_Deutschen/link/573da81a08ae298602e6c700/download [consulta: 22 de abril 2020]
- GAUCK, J. [Der Bundespräsident] (22 de marzo de 2017). *Bundespräsident a. D. Joachim Gauck bei der Vereidigung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und des Bundesrats* [Transcripción de vídeo]. Recuperado de Der Bundespräsident. <https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2017/03/170322-BT-Abschiedsrede.html>
- GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S. (1997): *Temas, remas, focos, tópicos y comentarios*, Madrid, Arco Libros
- HOFER, J. [Frank Elstner] (4 de noviembre de 2016). *Ich habe keine Geheimsprache – Jan Hofer / Frank Elstner Menschen* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=XBReu-7fDDU>
- IGLESIAS, P. [laSexta Noticias] (23 de diciembre de 2018). *Pablo Iglesias: “Por desgracia, Rivera y Casado están en modo Vox”* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=E6tkleChOTQ>
- IGLESIAS, P. [RTVE] (5 de noviembre de 2019). *Mejores momentos del debate a cinco / Elecciones 10N* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RI-45zLjn3E>

IMO, W. (2017): «Diskursmarker im gesprochenen und geschriebenen Deutsch», en *Diskursmarker im Deutschen. Reflexionen und Analysen*, eds. H. Blühdorn, A. Deppermann, H. Helmer, Göttingen, Verlag für Gesprächsforschung, pp. 49-72

Institut für Deutsche Sprache Mannheim [en línea], <https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm5207> [consulta: 24 de abril 2020]

JENNER, M. [La Ventana] (28 de noviembre de 2012). *Michelle Jenner: “Es muy difícil, incluso hoy, ver a una mujer mandando”*, *Entrevista completa* [Archivo de Vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=-oknaLnjt5M>

KRIFKA, M. (1984): *Fokus, Topik, syntaktische Struktur und semantische Interpretation*, Múnich, Westdeutscher Verlag

LOUREDA LAMAS, Ó. (2010): «Marcadores del discurso, pragmática experimental y traductología: horizontes para una nueva línea de investigación (I)» *Pragmalinguística*, 18, pp. 74-107

MAAS, H. [Auswärtiges Amt] (2 de febrero de 2020) *Rede von Außenminister Heiko Maas anlässlich der Eröffnung der Europakonferenz im Auswärtigen Amt* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Auswärtiges Amt. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-eroeffnung-europakonferenz/2312990>

MACHÍN, P. [RCD Espanyol de Barcelona] (1 de diciembre de 2019). *Machín: “Somos nosotros los que tenemos que salir de esta situación”* [Archivo de vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=tyPq7coBKdk>

MARTÍ SÁNCHEZ, M. (2008): *Los marcadores en español L/E: conectores discursivos y operadores pragmáticos*, Madrid, Arco Libros

MARTÍN ZORRAQUINO, M^a. A. y PORTOLÉS LÁZARO, J. (1999): «Los marcadores del discurso», en *Gramática descriptiva de la lengua española*, eds. I. Bosque y V. Demonte, Madrid, Espasa Calpe, pp. 63-145

MERKEL, A. [Die Bundeskanzlerin] (9 de marzo de 2020) *Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen der deutsch-griechischen Wirtschaftskonferenz am 9. März 2020 in Berlin* [Transcripción de vídeo]. Recuperado de Die Bundeskanzlerin. <https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-im-rahmen-der-deutsch-griechischen-wirtschaftskonferenz-am-9-maerz-2020-in-berlin-1729382>

- MÜLLER, S. (2005): «Zur Analyse der scheinbar mehrfachen Vorfeldbesetzung», en *Linguistische Berichte*, pp. 297-330
- PEREA SILLER, F. J. (2017): «Estrategias de focalización prosódica en cuatro políticos españoles», *Pragmalinguística*, 25, pp. 490-507
- PORTOLÉS LÁZARO, J. (2011): «Las partículas focales desde una perspectiva polifónica» en *Marcadores del discurso: de la descripción a la definición*, eds. H. Aschenberg, Ó. Loureda Lamas, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert
- PORTOLÉS LÁZARO, J. (2016): «Los marcadores del discurso» en *Enciclopedia Lingüística Hispánica*, ed. J. Gutiérrez-Rexach, Londres/Nueva York, Routledge, pp. 689-699
- PUNSET, E. [RTVE] (4 de mayo de 2012). *Punset nos muestra cómo recordamos recuerdos mediante impulsos eléctricos...Modificar el cerebro con la luz* [Archivo de vídeo]. Recuperado de RTVE directos. <https://www.rtve.es/television/20120504/modificar-cerebro-luz/521786.shtml>
- RIVERA, A. [eldiarios] (22 de julio de 2019). *El enfrentamiento entre Sánchez y Rivera en menos de dos minutos* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=aaV-Di-g5Kg>
- RIVERA, A. [RTVE] (5 de noviembre de 2019). *Mejores momentos del debate a cinco / Elecciones 10N* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RI-45zLjn3E>
- RODRÍGUEZ ZAPATERO, J. L. [El Plural] (5 de junio de 2020). *Zapatero sobre la judicialización del 8M* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=hQPuXAHyMnk>
- ROIBAS, B. [EUDE Business School] (26 de febrero de 2014). *Masterclass Borja Roibas en EUDE: Cómo analizar una empresa en 20 minutos* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qd4_u-0vN8s
- SÁNCHEZ, P. [RTVE] (5 de noviembre de 2019). *Mejores momentos del debate a cinco / Elecciones 10N* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=RI-45zLjn3E>
- SANCHO, R. [La Ventana] (28 de noviembre de 2012). *Michelle Jenner: “Es muy difícil, incluso hoy, ver a una mujer mandando”*, *Entrevista completa* [Archivo de Vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=-oknaLnjt5M>

- SCHROTT, A. (2006): «Marcadores discursivos, estructuras discursivas y tradiciones del habla: el caso de “pues” en las Cartas marruecas de Cadalso (con una observación sobre las Lettres persanes)», en *Marcadores del discurso y lingüística contrastiva en las lenguas románticas*, eds. M. Rudka, Ó. Loureda y G. Parodi
- SCHULZE S. [Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit] (10 de marzo de 2020) *Rede von Svenja Schulze zur Festveranstaltung „30 Jahre Nationale Naturlandschaften“* [Transcripción de vídeo]. Recuperado de Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. <https://www.bmu.de/rede/rede-von-svenja-schulze-zur-festveranstaltung-30-jahre-nationale-naturlandschaften/>
- SEEHOFER, H. [Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat] (7 de diciembre de 2019). *Rede von Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der 16. Mitgliederversammlung des DOSB am 7. Dezember 2019 in Frankfurt am Main* [Transcripción de vídeo]. Recuperado de Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/reden/DE/2019/12/rede-seehofer-dosb.html>
- STEINMAIER, F. W. [phoenix] (23 de mayo de 2019). *Rede von Bundespräsident Steinmaier zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes am 22.05.2019* [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=XJMa1XOBrYc>
- SUDHOFF, S. (2009): «*Focus particles and contrast in German*», *ScienceDirect*, pp. 1-5.
- VIDAL, J. [RTVE]. (2019, febrero, 2. Agradecimientos de Jesús Vidal, mejor actor revelación, Goya 2019 [Archivo de vídeo]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=hq0Kpm7yvfM>
- WAGENKNECHT, S. [Europäisches Parlament (2004-2009) / Reden] (13 de abril de 2005). *Rede von Sahra Wagenknecht am 13.04.05 in der Debatte des Europäischen Parlaments zu den Ergebnissen des Europäischen Rats in Brüssel am 22. und 23. März 2005* [Transcripción de vídeo]. Recuperado de Europäisches Parlament. <https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/880.der-stabilitaetspakt-gehoert-nicht-reformiert-sondern-abgeschafft.html>
- WYOMING_[laSexta] (5 de marzo de 2014). *El Intermedio – Wyoming: “En todo caso será una trama contra la Pasta Pública”* [Archivo de vídeo]. Recueprado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=fJSu8-nSCsc>